

УДК:725

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСА ЧАСТИ ВОД СИБИРСКИХ РЕК В ОБРАЛО КАСПИЙСКУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ.

Х.И.Каюмов, З.К.Фозилова

Самаркандского архитектурно-строительный университет.

Статья, раскрывает проблему переброски части вод сибирских рек в Орала-Каспийскую водную систему. Авторы раскрывают негативную суть пропаганды либералов где умышленно якобы предлагается переброска сибирских рек — это ложный постулат и это технически не выполнимо и совершенно в этом нет никакой необходимости. Статья раскрывается суть не переброски, а строительство отводного канала, по которому будет отводиться всего лишь 1-2 % паводковых вод. И это не отразится на экологии Сибири и будет сохранять от заболачивания огромные территории. Что также сократит затопления деревень и городов. Мы убеждены объективные научные исследования дадут положительные заключения по переброски части паводковых вод сибирских рек.

Ключевые слово: Отводной, канал, проблема экологии, заболачивание, паводковые воды, затопление.

Ushbu maqolada Sibir daryolari suvlarining bir qismini Orol-Kaspiy suv tizimiga o'tkazish muammosi ochib berilgan. Mualliflar liberallar sug'orish tizimidagi islohotlar to'g'risida noto'g'ri tushunchalari tanqidlarining targ'ibotini salbiy mohiyatini ochib berishadi, unga ko'ra Sibir daryolarini ko'chirish g'oyasi taklif qilingan, bu xato tushunchadir. Daryolarni ko'chirish ekologik va texnik jihatdan mumkin emas, bunga mutlaqo hojat yo'q. Maqolada transferlarning mohiyati emas, balki toshqin suvlarini atigi 1-2 foizini kanal orqali Orol-Kaspiy suv tizimiga olib boradigan suv yo'lini qurilishi ko'rsatilgan. Bu qurilish Sibir ekologiyasiga ta'sir qilmaydi va ulkan hududlarni botqoqlanishdan saqlaydi. Bu shuningdek, Sibir qishloq va shaharlarini suv bosishini kamaytiradi. Bizning fikrimizcha, ob'ektiv ilmiy tadqiqotlar Sibir daryolari toshqin suvlarini bir qismini o'tkazish bo'yicha ijobiy xulosalar beradi.

Kalit so'zlar: drenaj, kanal, ekologiya muammosi, botqoqlanish, toshqin suvlari, suv toshqini.

The article reveals the problem of transferring part of the waters of Siberian rivers to the Oral-Caspian water system. The authors reveal the negative essence of the liberals' propaganda, where the transfer of Siberian rivers is deliberately allegedly proposed — this is a false postulate and it is technically not feasible and there is absolutely no need for it. The article reveals the essence of not the transfer, but the construction of a diversion channel, through which only 1-2% of flood waters will be diverted. And this will not affect the ecology of Siberia and will save huge territories from waterlogging. Which will also reduce flooding of villages and cities. We are convinced that objective scientific research will give positive conclusions on the transfer of part of the flood waters of Siberian rivers.

Keywords: Outlet, canal, environmental problem, waterlogging, flood waters, flooding.

Введение. До 1730-х годов основными путями сообщения в Русской Сибири были сибирские реки. В процессе завоевания и колонизации обширных сибирских территорий России большое значение имели речные пути. Сибирские реки состоят из трёх крупных рек — Оби, Енисея и Лены, впадающих в Северный Ледовитый океан (рис-1). В результате основная проблема заключалась в том, чтобы найти части или русла этих рек, протекавших с востока на запад, и найти небольшие дороги между ними. Благодаря слабости сибирских племен и тому, что Сибирь расположена в относительно равнинной местности, русским князьям удалось расширить территорию от Урала до Тихого океана всего за 60 лет, с 1582 по 1643 год.

Во времена СССР был разработан проект по перенаправлению сибирских рек. По его словам, была выдвинута идея обеспечения водой засушливых

Рис-1. Сибирских рек <https://realt.onliner.by/2021/12/07/poslednij-sovetskij-superproekt>

регионов страны за счет переброски части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. Но этот проект является одним из крупнейших нереализованных инженерно-строительных проектов 20 века.

Основной целью проекта было строительство системы каналов и водохранилищ, которая бы отводила часть стока сибирских рек в регионы страны, остро нуждающиеся в пресной воде, а также воду из рек северной части страны. часть Западно Сибирской равнины до Аральского моря.

Согласно объему проекта, орошение и водоснабжение малых городов, то есть Курганской, Челябинской и Омской областей России, а также вода для сельскохозяйственных целей орошения в регионах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Строительство и, самое главное, открытие судоходства по маршруту Черное море – Каспийское море – Персидский залив.

Около 20 лет над проектом работали более 160 организаций СССР, 48 проектно-исследовательских и 112 научно-исследовательских институтов, 32 союзных министерства и министерств 9 союзных республик подготовили 50 томов текстовых материалов, расчетов и практических научных исследований и подготовлено 10 альбомов карт и рисунков.

Проект перенаправления стока северных рек изначально планируется реализовать на территории европейской части России. Авторы проекта намерены остановить понижение уровня Каспийского моря и обеспечить водой Волгу-Дон 2 за счет перевода стока северных рек европейской части России в реку Волгу. При реализации проекта Волго-Чограйского канала строительные работы были остановлены из-за критики общественности [4].

Согласно этому проекту, строительство канала Сибирь-Средняя Азия является первым этапом проекта, от реки Обь через Казахстан, длиной 2550 км, шириной 130-300 м, глубиной 15 м и Производительность по перекачке воды 1150 м³/с. Планируется строительство водоканала на юг – в Узбекистан. По каналу также обеспечено судоходство.

Рис-2. Схема поворота сибирских рек
<https://www.sibreal.org/a/prosto-dobav-vody-kak-sibirskie-reki-povernuli-istoriyu-sssr/31557195.html>

Первоначальная стоимость проекта (водоснабжение, распределение, строительство и развитие сельского хозяйства, сельскохозяйственных объектов) составила 32,8 млрд руб., в том числе: на территории РСФСР - 8,3 млрд, Казахстана - 11,2 млрд и в Средней Азии - 13,3 млрд руб. проект оценивался в чистую прибыль в 7,6 млрд рублей в год. Среднегодовая рентабельность канала составляет 16%. Единственной частью проекта, которая была реализована частично, стал Кулундинский канал [4].

В 2008 году в Узбекистане был анонсирован проект судоходного канала Обь-Сырдарья-Амударья-Каспийское море, согласно которому канал проектировался по следующей схеме: Торгайская долина - пересекает Сырдарью западнее Джусали - пересекает Амударью в Дашагузский район, далее канал по Узбойскому Каспию пойдет к порту Туркманбоши на море. Ориентировочная глубина канала 15 м, ширина более 100 м, проектное уменьшение воды на фильтрацию и испарение не превышает 7%. Также предлагается построить автомобильную дорогу, образующую вместе с каналом «транспортный коридор», и железную дорогу, параллельную каналу [4].

Вопрос переброски части Сибирских рек приобретает обще планетарное значение. Так как человечество пренебрегая проблемами загрязнения окружающей среды перешло точку возврата. В мире началась «ценная реакция» катастроф, землетрясений наводнений пересыхания рек и озер и лесные пожары на территориях, где был умеренный влажный климат (рис-2).

Рис-3, реки Колорадо. США
<https://www.sibreal.org/a/prosto-dobav-vody-kak-sibirskie-reki-povernuli-istoriyu-sssr/31557195.html>

Эти явления вероятно связаны с тем, что «земля желает отчиститься от саркомы» в виде человечество с его варварской деятельностью. Переброска части Сибирских рек, как и программа США по восстановление экологии реки Колорадо, вероятно эти работа стабилизирует, в какой-то мере эко-проблемы Евро Азии и Америки (рис-3).

Нижняя часть этой реки проходит по территории Мексики. Река Колорадо длиной 2334 км и расходом воды 640 м³/с берет свое начало в Скалистых горах и впадает в Калифорнийский залив Тихого океана. Протекает через

полупустынные и пустынные районы Юты и Аризоны. В связи с насыщением реки снегом в скалистых горах уровень реки весной, т. е. в апреле-июле, повышается, а осенью и зимой уровень воды в реке снижается. Вода в нижнем течении реки истощается в результате орошения и водоснабжения прибрежных городов Калифорнии, США.

Река Колорадо имеет политическое, социально-экономическое, географическое и историческое значение и является основным источником пресной воды и электроэнергии для миллионов людей в существующих районах, которые используют реку в сельском хозяйстве.

Говоря образно то население Центральной Азии резко увеличивается, по прогнозам ООН, к 2050 году население Центральной Азии достигнет 94,2 млн человек, при этом происходит опустынивание регионов, и как следствие, естественные источники питьевой воды снижается. В связи с загрязнением ледников Памира, Тянь-Шане, Ала-Тау из-за запыленности ледников пылью со дна пересохшего Арала резко снизилась их отражательская способность, что привело к интенсивному таянию, и это таяние не компенсируется, из-за коротких

Рис-4. Горы Средней Азии
https://asiaxx.narod.ru/mountains_00.htm

зим (рис-4).

В XX веке общая площадь ледников сократилась на 25-30%. Одной из важнейших гидрологических особенностей Северного Ледовитого океана является то, что зимой почти весь он, то есть девять из десяти частей, полностью покрывается льдом. В центральной части Северного Ледовитого океана находятся многолетние ледяные поля толщиной 3-4 метра. Общая площадь ледников составляет около 26 тысяч кубических километров, а их толщина около 30-35 метров. Однако в результате последних исследований мировых учёных говорится, что площадь ледников в океане всё больше сокращается. Если ситуация продолжится таким образом, по оценкам, к 2070 году ледяные шапки Северного Ледовитого океана полностью исчезнут в летний сезон. Таяние льдов Северного Ледовитого океана приводит к повышению уровня сибирских рек и расширению береговой линии с севера. Это приводит к затоплению и заболачиванию огромных территорий суши. Из года в год увеличивается количество поселков, деревень и городов, пострадавших от паводковых вод в результате повышения уровня воды сибирских рек. В России происходит обратный процесс.

Население на этих территориях, согласно демографическим данным, сокращается из-за отсутствия полноценных рабочих мест, так же отъезжает, молодежь, что еще больше отражается на демографическом составе этих территорий. Отводной канал, по высказыванию академика Гульбеяна будет отбирать всего 1-2 % паводковых вод Сибирских рек. Ведь необходимо понимать на берегах канала в будущем возникнут современные города, сельхоз предприятие, появится возможность создать большое число рабочих мест.

Если же канал построить судоходным он станет «Великим шелковым путем» будущего, который соединит Евразию и с него начнется восстановление экосистемы планеты земля.

https://asiaxx.narod.ru/mountains_00.htm

Россия не будет противостоять востоку и западу, а будет тем прочным связующим звеном в цепи между западом и Востоком. О чем в своё время говорил Н. Михалков о «Мосте между западом и востоком», но суть одна. В многих российских передачах говорят о повороте Сибирских рек, абсурд, и это невозможно. Речь идет о строительстве отводящего судоходного канала до Аральского моря, а в перспективе канал

соединить Арал с Каспийским морями. Так же необходимо помнить, существует совместный Ирано-Российский проект, строительство канала от нижней оконечности Каспийского моря до Персидского залива. Решение этих многонациональных задачи объединит народы России и Средней Азии в могучий экономический союз. Мы убеждены, канал остановит заболачивания огромных территорий Сибири. Заполненный Арал улуччит экологию и климат Средний Азии и Сибири создать условия для в организации новых (сотни) рабочих мест, как для Россия, так и для жителей Средней Азии (рис-5).

В 2022 году Афганистан объявил о начале масштабного строительства Коштепинского оросительного канала на Амударье (рис-6). Этот канал мог бы стать спасением для пострадавшего от засухи Афганистана и принести дефицит воды в страны нижнего течения – Узбекистан и Туркменистан. Учитывая влияние изменения климата на регион, странам следует подготовиться к новым вызовам водного кризиса [5].

Канал Коштепа – один из крупнейших ирригационных проектов в Центральной Азии за последнее десятилетие. Длина канала 285 км, ширина 100 м и глубина 8 м. Канал предназначен для орошения более 550 000 гектаров сельскохозяйственных угодий в засушливых северных регионах Афганистана Кальдар, Балх, Джузджан и Фарьяб.

Строительство этого канала сильно повлияет на соседние с Афганистаном страны Центральной Азии. По разным расчетам, после строительства и эксплуатации этого канала через 5-6 лет средняя мощность водозабора в среднем и нижнем течении Амударьи в Туркменистане и Узбекистане снизится с 80% до 65%.

Рис-6. Канал Коштепа
<https://uzreport.news/world/buyuk-afg-on-kanali-bitgandan-song-o-zbekiston-va-turkmaniston-suv-inqiroziga-duch-kelishi>

Строительство этого канала приведет к нехватке водных ресурсов для орошения хлопка в Бухарской, Хорезмской областях и Каракалпакстане. Хлопок является основной культурой в сельском хозяйстве Узбекистана и составляет около 17% валового внутреннего продукта. По данным Комитета статистики Узбекистана, среднегодовое потребление воды в Узбекистане составляет 51 км³, из которых 46,8 км³ или 90% используется в сельском хозяйстве [5].

Использование воды в системе монокультуры хлопка также связано с высыханием Аральского моря, что

оказывает серьезное воздействие на окружающую экосистему.

Сегодня среднегодовой сток Амударьи составляет 79 кубических километров. Ее длина от истока до Аральского моря составляет 2540 км. Однако из-за понижения уровня река уже не достигает Аральского моря. Сейчас вода реки заканчивается в Междуреченском водохранилище, питающем Аральские озера.

Рис-7. Канал Коштпепа
<https://daryo.uz/2023/07/25/tolibon-qoshtepa-kanali-bilan-bogliq-muammoga-duch-keldi>

Вместе с тем в ближайшие годы положение с пресной водой, в средней Азии усугубится в связи с строительством оросительного канала в Афганистане. Канал ороситель, в земляном русле протяженностью более 250 км шириной 100 м и глубиной 8 м., экологически и экономически пострадают Узбекистан, Таджикистан, Туркмения так как основой их экономики является орошаемое земледелие (рис-7).

Сельское хозяйство обеспечивает прямую и косвенную занятость почти 40 процентам населения Узбекистана. Так же возникает вопрос куда пойдут миграционные потоки населения среднеазиатских республик, ведь по демографическим данным население республик средней Азии к 2040-50 годом увеличится до 80 000 000 и в поисках работы они пойдут в Россию. Россия их будет принимать в силу того, что численность населения России как говорилось выше сокращается от 300 000 до 500 000 ежегодно. Вместе с тем чтобы улучшить демографию России, можно и необходимо поднять за сечёт правильной миграционной и демографической политики. Ведь не надо сбрасывать с счетов тот фак, что «китайцы» тихой сапой осваивают восток страны. Заключая браки с русскими женщинами. А их совместные дети обрусению не подлежат, а народы Средней Азии, Кавказа связаны межнациональными, родственными отношениями с Россией более 300 лет.

История взаимно связей этих народов показывает, что их всегда объединяет борьба с врагом и созидательный труд. Почему США и либерала России против этого проекта. Для России это новые горизонты экономического и социального развития, пробуждение огромных территорий с их ресурсами. Для Средней Азии это откроет перспективу к процветанию и созиданию новых взаимоотношения. И вероятно на этой основе начнет возрождаться новый союз равноправных государств.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Каюмов Х.И. Климато-географические особенности Самаркандского региона и их влияние на архитектуру и экологию города. Учебное пособие. Самарканд., 2023 г.
2. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasidagi o‘rni. Me‘morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).
3. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasidagi o‘rni. Me‘morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).
4. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 2(2), 64-68.
5. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.
6. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города Самарканда и ее решения. Central asian journal of arts and design, 300-305.
7. Салохиддинова, Д. З., & Солиев, Ф. Ф. К вопросу восстановления традиционной фоновой застройки ансамбля гур эмир. Душанбе 2022, 130.
8. Салохиддинова, Д. З., & Каюмов, Х. И. (2012). Мавзолей Саманидов в загадках и легендах: инженерные приёмы шедевра архитектуры Узбекистана. In Материалы международной конференции “Современная архитектура и инновации.
9. Фозилова, З. Қ., & Каюмов, Х. И. (2023). Самарканд-проблемы сохранения исторической городской среды. Central asian journal of arts and design, 249-253.
10. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.
11. Fozilova, Z. Q., Xamroqulov, O., & Yorqulov, F. I. (2023). O‘zbekistonda ekoturizm marshrutlarini rivojlantirish tamoyillari. Central asian journal of arts and design, 258-262.
12. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. Central asian journal of arts and design, 333-338.
13. Kayumov, H. I., & Fazilova, Z. K. (2023). Organization of traffic flow and optimization of underground-overground passages. The importance of studying optimization of the road transport network in the training of architects–urban planners. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 477-482.